

La diversità coltivata

Semi bio per cibi gustosi

Incoraggiamo gli agricoltori a cambiare semi!

Facciamo crescere insieme i sistemi sementieri bio

Noi tutti vogliamo dei cibi gustosi, sani e rispettosi dell'ambiente. Per produrli gli agricoltori e le agricoltrici hanno bisogno di semi adatti alle condizioni locali e resistenti ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi. I sistemi sementieri biologici, mettendo agricoltrici e agricoltori al centro della produzione, favoriscono l'economia locale, promuovono metodi di produzione sostenibili e assicurano l'alimentazione del futuro.

Contribuisci anche tu! Con piccole azioni puoi fare la differenza. Insieme possiamo sviluppare un sistema alimentare più resiliente, diversificato e sostenibile. Quando fai la spesa, vai al tuo mercato locale e cerca prodotti biologici di produttori che promuovono la biodiversità in campo: assapora la differenza ad ogni morso!

Le popolazioni di frumento favoriscono la resilienza.

Diversità coltivata: punta sulla forza della diversità

Diversità delle culture
Orti e campi hanno bisogno di essere diversificati per essere sostenibili. La coltivazione combinata di diverse culture rappresenta un principio di base dell'agricoltura sostenibile perché accresce la biodiversità e rafforza l'intero ecosistema.

Diversità delle varietà
La coltivazione di diverse varietà di ogni cultura aumenta la produttività e l'adattamento alle condizioni locali. Vi sono diversi tipi di varietà particolarmente adatte all'agricoltura biologica, per esempio le popolazioni e le varietà a impollinazione aperta che aumentano la diversità anche all'interno di un singolo campo coltivato.

Popolazioni
Immagina un campo di frumento nel quale le piante differiscono per altezza, colore dei semi, tipo di spiga e resistenza alle malattie. La loro diversità genetica rende questa comunità di piante robusta e ne accresce la resilienza.

Varietà a impollinazione aperta
Queste varietà producono semi che possono essere riutilizzati di anno in anno mantenendo le caratteristiche originali. Ogni coltivatore può così conservare e riprodurre i propri semi senza doverli acquistare ad ogni stagione.

Come puoi fare la tua parte?

Scegli prodotti coltivati a partire da semi bio per un cibo sostenibile e gustoso!

Come riconoscerli
In alcuni paesi esiste già un marchio per riconoscere gli alimenti prodotti con piante ottenute da miglioramento genetico biologico, come il marchio "bioverita" o il marchio italiano "Materiale Eterogeneo Biologico" di Rete Semi Rurali.

Il marchio "bioverita" garantisce il biologico dalla selezione varietale al prodotto finale. Maggiori informazioni su: bioverita.ch

L'associazione italiana Rete Semi Rurali promuove una gestione dinamica e collettiva della diversità agricola e utilizza il logo "Materiale Eterogeneo Biologico". Maggiori informazioni su: meb.rsr.bio

Il Regolamento UE sul biologico attualmente in vigore, sostiene il miglioramento genetico biologico, le Varietà Biologiche (VB) e il Materiale Eterogeneo Biologico (MEB); consulta la sezione "Maggiori informazioni".

In pratica

Cerca il marchio
Acquista i prodotti con il marchio "Materiale Eterogeneo Biologico" e cerca nella lista delle iniziative di miglioramento genetico biologico le altre iniziative che promuovono il **biobreeding**. Diventa sostenitore del «Biobreeding».

Partecipa!
biobreeding.org/breeding

Attivati

Visita il tuo mercato locale e incontra agricoltrici e agricoltori che vendono prodotti ottenuti da sementi bio. Per saperne di più partecipa a giornate di campo o a open day.

Impressum

Editore:
Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
Ackerstraße 113, CP 219, 5070 Frick, Svizzera
tel. +41 (0)62 865 72 72
info.suisse@fibl.org, fibl.org

Autrice: Mariateresa Lazzaro (FiBL Svizzera)

Revisione: Mariano Iossa (FiBL Europe), Monika Messmer (FiBL Svizzera), Matteo Petini (Rete Semi Rurali)

Redattrici: Sophie Thanner (FiBL Svizzera), Elso Kanner (FiBL Svizzera)

Traduzione in Italiano: Regula van den Berge (traduttrice), Mariano Iossa (FiBL Europe)

Grafica: Patrick Baumann (FiBL Svizzera)

Illustrazioni: Anja Wicki (anjawicki.ch)

Foto: Andreas Basler (FiBL Svizzera), Marlene Sander (FiBL Svizzera)

DOI / permalink: 10.5281/zenodo.14044183

Tutti i dati contenuti in questo volantino si basano sulle conoscenze e le esperienze dell'autrice. Nonostante la massima accuratezza non si possono escludere imprecisioni ed errori di applicazione. Per questo motivo l'autrice e l'editore declinano ogni responsabilità per imprecisioni di contenuto o per danni che potrebbero risultare per aver dato seguito alle raccomandazioni.

2024 © FiBL

Maggiori informazioni sui diritti d'autore sono disponibili su fibl.org/de/copyright

Responsabile della pubblicazione:

Finanziamento:

Maggiori informazioni

Siti dei progetti coinvolti

biobreeding.org

liveseeding.eu

Si ringrazia in particolare

rsr.bio

prospecierara.ch

Nel Regolamento UE sul biologico:

MEB: Materiale Eterogeneo Biologico in base al [Regolamento delegato \(UE\) 2021/1189 del 7 maggio 2021](http://Regolamento.delegato.(UE).2021/1189.del.7.maggio.2021) (la popolazione di frumento presentata costituisce un esempio)

VB: Varietà Biologica, adatta all'agricoltura biologica in base alle [Direttive di esecuzione \(UE\) 2022/1647 e \(UE\) 2022/1648](http://Direttive.di.esecuzione.(UE).2022/1647.e.(UE).2022/1648) (la varietà di barbabietola presentata costituisce un esempio)

Informazioni più esaustive sono disponibili qui:

Consorzio europeo per il miglioramento genetico biologico (ECO-PB) Documento di sintesi, in inglese: argprints.org/id/eprint/37038

IFOAM Compatibilità delle tecniche di breeding con i sistemi biologici, documento di sintesi, in inglese: ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems

Scopri [la ricetta del pane](http://la.ricetta.del.pane) di farina di popolazione nel nostro video

Il sapore del bio

Frumento: il sapore del paesaggio rurale italiano

Immagina di passeggiare tra le dolci colline della Toscana dove i campi di frumento ondeggiavano al vento. Non si tratta di un frumento qualunque: è il frumento FURAT! Una **popolazione diversificata** che cresce bene anche in questi terreni collinari marginali. La farina di frumento FURAT è il segreto di un pane artigianale dal sapore inconfondibile. Queste sementi sono un bene comune, senza diritti di proprietà intellettuale, e quindi agricoltrici e agricoltori possono impiegarle e conservarle stagione dopo stagione. Questo ciclo continuo permette al frumento di **adattarsi alle condizioni locali** e accresce la sua **resilienza** ai cambiamenti climatici e alle condizioni meteorologiche estreme.

Campi di frumento FURAT in Toscana: prosperano anche in terreni marginali, forniscono farina per pane artigianale e sono esenti da diritti di proprietà intellettuale.

Barbabietola: i dolci frutti delle varietà a impollinazione aperta

Immagina ora le rigogliose fattorie biologiche in Germania nelle quali agricoltrici e agricoltori certificati "bioverita" coltivano varietà di barbabietola a impollinazione aperta. Le barbabietole forniscono rese analoghe alle varietà ibride ma offrono ulteriori vantaggi. La **maggiore diversità genetica** ne migliora la salute e **la resilienza** e le rende più resistenti a invasioni tardive di infestanti, malattie e siccità. Non necessitano di una lavorazione particolare e l'elevato tenore zuccherino naturale conferisce loro un sapore inconfondibile. Inoltre, gli agricoltori beneficiano di prezzi equi che compensano il loro impegno per la **coltivazione a livello locale** di queste piante eccezionali.

Aziende bio in Germania coltivano barbabietole certificate "bioverita" redditizie, molto resistenti, con elevate rese e un sapore eccellente

Diversità coltivata

Per poter trarre il massimo beneficio dai loro raccolti, agricoltori e agricoltrici hanno bisogno di sementi biologiche del maggior numero possibile di culture e una scelta adeguata di varietà per ciascuna cultura.

La disponibilità di varietà selezionate in bio promuove pratiche agricole sostenibili e garantisce prodotti dal sapore inconfondibile.

Resilienza climatica

La diversità ce la fa laddove l'uniformità fallisce.

Grazie alla loro diversità genetica, le varietà a impollinazione aperta hanno una maggiore resilienza, ad esempio ai fenomeni di siccità.

Adattamento locale

A ciascun terreno il suo seme, a ciascun seme il suo terreno.

Le popolazioni, se coltivate per diversi anni nello stesso ambiente, si adattano alle condizioni locali.

La diversità ci rafforza

Il Biobreeding
rafforza l'economia locale,
produttori e consumatori

FiBL

LiveSeeding